

Назар Ігорович Бочуляк

адвокатське об'єднання

«Бочуляк і партнери»

<https://orcid.org/0000-0002-4480-7960>

АДВОКАТИ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ЕТИКО-ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ КОРЕЛЯЦІЇ

© Бочуляк Н. І., 2019

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті розглянуті питання права на свободу слова людини й обмеження цього права під час здійснення нею професійної адвокатської діяльності шляхом спілкування в соціальних мережах, висвітлені позиції представників адвокатської спільноти щодо етичної поведінки адвоката в соціальних мережах, надані пропозиції щодо врегулювання поведінки адвоката в соціальних мережах з урахуванням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: соціальні мережі; мережа Інтернет; адвокат; правила адвокатської етики; норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет; принципи адвокатської етики.

Annotation. In the context of the globalization processes of modern society, social networks, as the new virtual reality of the 21st century, act as one of the defining modes not only of human but also of professional communication. Currently, social groups are actively creating groups of people who share a common interest or profession. Among the advocacy community, social networks are also becoming increasingly relevant. Considering common human values, using social networks in his activity, the lawyer is obliged to adhere to the deontological requirements and rules.

The article deals with the issues of the right to freedom of speech and the limitation of this right in the practice of her professional advocacy through communication in social networks, highlights the positions of the representatives of the lawyer community on the ethical behavior of the lawyer in social networks, proposes to regulate the lawyer's behavior on social networks, taking into account foreign experience.

Thus, we can conclude that in order to improve Section VIII, "Observance of the Law of Ethics when Using the Internet", the Law on Ethics of the Law as amended, should be worked out and amended, namely: to exclude from the norms of the specified section unclear and evaluative concepts that may lead to

to a broader interpretation of the lawyer's conduct in the disciplinary practice of the CDAC and the CDCC; to align the basic principles of lawyer's ethics with the principles of the lawyer's use of social networks, Internet forums and other forms of communication on the Internet; to remove from the articles sections that are contrary to the law of Ukraine "On Advocacy and Legal Activities"; to remove from the text of the section the provisions restricting the right of lawyers to freedom of expression, signing collective letters and appeals, participation in other collective actions, etc .; to give the rules of the section mainly advisory.

Keywords: social networks; Internet; lawyer; rules of lawyer ethics; standards of advocacy ethics when using the Internet; principles of lawyer ethics.

Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних процесів сучасного суспільства соціальні мережі як нова віртуальна реальність XXI століття виступає як один із визначальних модусів не лише людського, втім й професійного спілкування. Нині в соціальних мережах активно створюються певні групи людей, яких об'єднують спільні інтереси чи професія. Серед адвокатської спільноти соціальні мережі також набувають значної актуальності. Враховуючи загальнолюдські суспільні цінності, користуючись у своїй діяльності соціальними мережами, адвокат зобов'язаний дотримуватися деонтологічних вимог й правил.

Аналіз дослідження проблеми. Окремі аспекти проблематики адвокатської етики у інтернет мережі були предметом розгляду Г. Бойко, В. Коломійчука, Д. Кухнюка, О. Мигдаля, В. Наконечного, Я. Фляжнікової, втім проблема досліджена недостатньо, що й зумовило актуальність наукової статті.

Мета статті – є дослідження етико-деонтологічних аспектів поведінки адвоката у соціальних мережах.

Виклад основного матеріалу. Вивченням проблем формування та конвергенції мережевого й громадянського суспільства активно займаються західні вчені. Найпопулярнішими є теоретичні напрацювання засад мережевого суспільства М. Кастельса, який вважає, що сучасні трансформаційні процеси й становлення глобального громадянського суспільства недопустимі без розвитку належного розвитку мережевих ресурсів у технічній, організаційній та правовій площині. Як зазначає автор, «онлайн мережі, стають формами «спеціалізованих спільнот», себто формами комунікабельності, побудованим навколо характерологічних для них інтересів...» [1, с. 132].

Адвокатура як один із визначальних інститутів громадянського суспільства, про це свідчить імператив професійного захисту прав та законних інтересів людини, не залишилася осторонь глобалізаційних викликів. Так, З'їзд адвокатів України затвердив нову редакцію Правил адвокатської етики (далі – ПАЕ) [2], які були модернізовані значною низкою нових положень, зокрема, щодо дотримання засад адвокатської етики у процесі використання мережі Інтернет. Поведінка адвокатів у соціальних медіа та поширення ними інформації в інтернет-мережі регулюється розділом VIII ПАЕ «Дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет», що містить

чотири статті (ст. 57 – 60) [2]. Саме цей розділ і викликав найбільш жваві дискусії в юридичних ЗМІ, коментарях носіїв адвокатської професії у соцмережах, наукових обговореннях як теоретиків, так і практиків.

Введення нових норм стосовно поведінки адвоката у процесі користування мережею Інтернет була доволі назрілою, позаяк окреслилася тенденція активізації участі адвокатської спільноти у соціальних мережах, сайтах, інтернет-форумах, веденні блогів. Нововведення до ПАЕ – прогресивний поступ Національної Асоціації Адвокатів України (далі – НААУ) на шляху зміцнення інституціональної значимості інституту адвокатури як одного із найважливіших інструментів утвердження верховенства права та забезпечення прав людини.

У контексті поєднання та взаємопроникнення інформаційних й нових соціальних технологій, соціальні мережі дають можливість досягати ефективнішої і швидшої комунікації не лише у середині адвокатської спільноти, втім й у відносинах адвокат-клієнт. Разом з тим, використовуючи мережу Інтернет у своїй діяльності, адвокати також повинні пам'ятати, що це надає не тільки величезні можливості, але й створює певні ризики, в першу чергу пов'язані з можливим розголошенням адвокатської таємниці.

Тому, надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки як у професійній, так й особистій діяльності. Адвокатська етика в соціальних мережах є сучасним феноменом, який потребує особливої уваги, позаяк соціальні мережі стали для адвокатів не лише особистим осередком для спілкування, а й публічним просторовим засобом комунікації.

Користуючись соціальними мережами, адвокатам передусім слід дотримуватись вимог моральності – визначальної складової особистості. Міра суб'єктивної свободи людини визначається її моральним імперативом й виступає показником рівня її розвиненості. Будь-які засоби й методи повинні бути насамперед моральними, винятково в адвокатській діяльності, стосовно якої можна стверджувати, що вона пронизана мораллю. У ній зливаються правові та моральні засади, позаяк мораль й право нерозривно пов'язані. По суті право та мораль є головними регуляторами людської поведінки. Під час реалізації професійної діяльності адвокат повинен керуватися передусім етичними принципами, бути морально стійким, і це допомагатиме робити правильний вибір у складних ситуаціях [4].

Адвокатська спільнота повинна правильно реагувати на новітні виклики онлайн-комунікацій, так ст. 57 ПАЕ до допускає участь адвоката у соціальних мережах (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, Flickr, MySpace та інших), Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет, втім адвокат може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури в цілому [2]. Отже, допустимість визначається виключно на основі оціночних понять та залежить від розсуду органів, наділених правом офіційного тлумачення ПАЕ та дисциплінарними повноваженнями.

Слушно є позиція В. Коломійчука, що «дискусійним є питання об'єктивності критеріїв визначення поняття вищевказаного авторитету, критеріїв та розміру завдання шкоди. Варто констатувати, що поняття

авторитету адвокатів та адвокатури відсутнє як в законодавстві, так і актах адвокатського самоврядування. Не зрозумілим також є механізм визначення шкоди, яка завдана публікацією (постом, твітом, коментарем в Інтернеті» [5]. Відсутність законодавчого визначення поняття «авторитету адвокатури», «авторитету адвоката» дозволяє довільне тлумачення уповноваженим органом конкретного випадку, тому ця норма потребує удосконалення.

Професійні обов'язки, передбачені чинним законодавством України, ПАЕ, рішення З'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими при користуванні соціальними мережами, Інтернет-форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет [2], що надає цій нормі певного імперативного характеру, накладає особливі обов'язки та відповідальність.

Відповідно до вимог частини 3 статті 57 ПАЕ Використання адвокатом соціальних мереж, Інтернет-форумів та інших форм спілкування в мережі Інтернет повинно відповідати наступним принципам: незалежності; професійності; відповідальності; чесності; стриманості та коректності; гідності; недопущення будь-яких проявів дискримінації; толерантності та терпимості; корпоративності та збереження довіри суспільства; конфіденційності [2]. Зіставлення означених принципів із основними принципами адвокатської етики (ст. 6

конфіденційність). Заслуговують увагу судження Д. Кухнюка, що усіх інших принципів адвокати повинні дотримуватися лише у «віртуальному житті», й «прикметно, затверджуючи попередню редакцію ПАЕ від 17.11.2012 р., Установчий з'їзд адвокатів України вилучив принцип чесності та порядності, який існував у редакції ПАЕ від 01.10.1999 р.» [6]. Втім, згідно частини 2 ст. 57 поведінка адвоката в мережі Інтернет має відповідати тим же засадам та принципам, що і поведінка адвоката в реальному житті.

Як справедливо відзначає О. Яновська, у цій сфері соціальної життєдіяльності багато залежить від адвокатів, які повинні показувати приклад виконання моральних і правових норм. Саме тому професіоналізм адвоката має ґрунтуватися на гуманістичних орієнтирах, морально-етичних засадах, на справжній інтелігентності, яку тлумачать не як диплом про вищу освіту, а як оволодіння гуманітарною культурою, як уміння мислити, співпереживати, етично осмислювати перебіг подій, щоб не лише розуміти їх, а й визначити своє практичне до них ставлення [7].

Для багатьох країн світу вже вважається нормою спілкування адвоката з клієнтами з використанням месенджерів та соціальних мереж безпосередньо. Слід зауважити, що показовими у цьому аспекті є «Attorney ethics & social media» (Рекомендації адвокатам щодо поведінки в соціальних мережах згідно встановлених етичних норм і правил), ухвалені 9 червня 2015 р. American Bar Association [3].

Ґрунтовний аналіз означених норм ПАЕ свідчить про те, що у процесі підготовки Розділу VIII ПАЕ використовувалися International Principles on Social Media Conduct for the Legal Profession (Міжнародні принципи поведінки в соціальних мережах для юридичних професій), прийняті 24 травня 2014 р. Радою Міжнародної асоціації юристів [7]. У вступі цього документу зазначається, ці принципи розроблені з метою сприяння асоціаціям адвокатів та

регуляторним органам по всьому світу впроваджувати настанови для юридичної професії щодо поведінки в соціальних мережах, які відповідатимуть правилам професійної етики та морально-етичним нормам. Соціальні медіа слід використовувати так, щоб це не шкодило професійним зобов'язанням адвоката та, у більш ширшому сенсі, здійсненню ефективного правосуддя загалом [7].

Цей міжнародний документ ІВА передбачає шість базових принципів для подолання потенційних проблем у процесі використання соціальних мереж, а саме: незалежність, доброчесність, відповідальність, конфіденційність, зміцнення довіри до професії в суспільстві та корпоративна політика [7].

Принцип незалежності визначає, що соціальні медіа створюють ситуації, в яких адвокати можуть формувати видимі зв'язки з клієнтами, суддями та іншими юристами. Перед тим як вступати в онлайн-відносини, юристи повинні оцінити професійні наслідки публічної демонстрації зв'язку з клієнтом. Інформація та коментарі, які публікуються в мережі, мають зберігати незалежність професії в усіх її проявах, аналогічно до тих, які діють в реальному житті.

Стосовно *принципу доброчесності* вказано, що від юристів очікується дотримання найвищих стандартів доброчесності в усіх публічних проявах, враховуючи поведінку в соціальних мережах. Асоціації адвокатів та регуляторні органи мають заохочувати юристів звертати увагу на наслідки, які може нести в собі поведінка в соціальних мережах для їх професійної репутації. Окрім того, прояви в мережі важко контролювати. Наприклад, якщо негативна публікація щодо юриста набере поширення, нівелювати шкоду репутації та професійному реноме такого юриста буде дуже складно. Повідомлення та коментарі, які за своєю природою є непрофесійними або неетичними, можуть сколихнути довіру суспільства до юридичної професії, навіть якщо вони були опубліковані у приватному контексті.

Принцип відповідальності полягає у відповідальному використанні соціальних мереж, зокрема: знання правил використання мереж, специфічних налаштувань конфіденційності та повне усвідомлення наслідків своїх дій незалежно від цих налаштувань; свідоме використання мереж, що полягає у дотриманні правил професійної етики, які діють у відповідній юрисдикції; дотримання належного використання мереж, зокрема аналізу контексту, потенційної аудиторії та вірогідності неоднозначного чи неналежного сприйняття опублікованої інформації або коментаря; дотримання законів та інших нормативних актів щодо реклами професійних послуг з додержанням всіх відповідних правил та обмежень як у реальному житті, так і онлайн; уникнення конфлікту інтересів щодо клієнтів, у тому числі уникнення світоглядних конфліктів, які призводять до непорозумінь з клієнтами не лише на етичному, але й на політичному чи ідейному підґрунті.

Принцип конфіденційності полягає в усвідомленні, що соціальні мережі не є належними платформами для роботи з клієнтськими даними або іншою конфіденційною інформацією. Необхідно розглядати питання конфіденційної інформації клієнта у більш широкому контексті.

Принцип зміцнення довіри до професії в суспільстві полягає в необхідності однаково слідкувати за своєю поведінкою в мережі Інтернет та реальному житті, застосовувати запобіжники та обмеження, аналогічні до тих,

що діють у реальному житті, для підтримання образу професіонала, якому можна довірити конфіденційну інформацію та який діє незалежно і неупереджено. Всі публікації мають бути правдивими й такими, що не вводять в оману.

Принцип корпоративної політики полягає в поінформованості всіх співробітників юридичних компаній про чіткі та зрозумілі правила й умови користування соціальними мережами у разі їх корпоративного використання, запровадження ефективної корпоративної політики щодо соціальних мереж з метою транслявання онлайн виваженої та цілісної картини діяльності компанії, відповідно до правил і вимог, закріплених у законах та інших нормативно-правових актах [7].

Також вважаємо за доцільне, проаналізувати практичні аспекти Attorney ethics & social media, що можуть становити певну значущість для української правової дійсності у напрямку удосконалення норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет.

Реклама адвоката в соціальних мережах. Інформація, розміщена на сторінці адвоката в соціальній мережі, може оцінюватися як реклама. Так, якщо адвокат розміщає інформацію, яка містить ґрунтовний опис галузей права, у яких він практикує, то в його профілі повинно зазначатися «Адвокатська реклама». У випадку поширення дописів щодо: попереднього позитивного адвокатського досвіду; порівняння з діяльністю інших адвокатів; опис якості юридичних послуг; відгуки клієнтів та інші, тоді адвокат повинен розмістити застереження «Успіхи на попередніх місцях роботи не гарантують такого ж результату у майбутньому». Адвокатам не може рекламувати правничу діяльність у соціальних мережах, використовуючи дефініцію «фахівець у певній галузі», якщо не отримав сертифікат відповідної акредитованої інституції [3].

Дописи і коментарі на сторінці адвоката. Адвокат несе відповідальність за весь контент, який він розміщує на власній сторінці. Також він зобов'язаний систематично переглядати відгуки та коментарі з тією метою, щоб вони не порушували правил моралі та етики. У випадку виявлення такого допису, він зобов'язаний його видалити, приховати, або ж негайно звернутися до автора з проханням вчинити такі дії.

Використання інформації, розміщеної в соціальних мережах, у професійних цілях. Етичні правила дозволяють адвокату використовувати у професійній діяльності інформацію, що доступна усім користувачам соціальних мереж, у тому числі, як докази у суді. Втім, якщо особа обмежила доступ до інформації на власній сторінці, адвокат повинен запросити у неї дозвіл для ознайомлення та подальшого використання такої інформації. При цьому юрист має використовувати свій особистий профіль зі зазначенням повного імені та прізвища. З метою отримання певної інформації забороняється створення та використання «фейкової» сторінки, а також на вимогу особи адвокат зобов'язаний надати додаткову інформацію або ж обґрунтовано відмовити у її наданні.

Приміром, асоціація адвокатів Нью-Гемпшира у своїх рекомендаціях передбачила, що адвокат може надіслати запит на додавання у друзі свідкові у справі, яку він веде, обов'язково проінформувавши свідка про себе як захисника та клієнта, інтереси якого він представляє.

Адвокат і клієнт в соціальних мережах. Адвокат має право надавати поради клієнту не тільки щодо його поведінки під час офіційних процедур (як допити чи судове засідання), втім й до поведінки у довільний час, зокрема у соціальних мережах (змінити налаштування приватності профілю; опублікувати чи видалити пост до початку/під час/після завершення провадження у справі, якщо такі зміни не суперечать законодавству або рішенню суду; порадити опублікувати пост, який стосується справи, якщо він абсолютно впевнений, що така інформація є достовірною).

Приміром рекомендації нью-йоркським адвокатам містять положення про те, що листування адвоката з клієнтом у соціальних мережах може фіксуватися за допомогою «скріншотів» й надаватися суду у роздрукованому вигляді в якості доказу.

Адвокат, суддя і присяжні в соціальних мережах. Адвокат може шукати та ознайомлюватися зі сторінками присяжних у соціальних мережах, не вдаючись до спілкування з ними. Він може також використовувати цю інформацію у професійній діяльності. Якщо адвокат отримає інформацію про протиправну поведінку присяжного шляхом ознайомлення зі сторінкою присяжного, він зобов'язаний повідомити про це суд. Адвокату не повинен спілкуватися із працівниками суду у соціальних мережах, якщо у такий спосіб він намагається вплинути на виконання останніми своїх професійних інтересів [3].

Висновки.

Таким чином, можемо висновувати, що з метою удосконалення Розділу VIII «Дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет» Правил адвокатської етики в існуючій редакції, необхідно опрацювати та внести зміни, саме: виключити із норм вказаного розділу незрозумілі та оціночні поняття, які можуть призвести до розширеного тлумачення поведінки адвоката у дисциплінарній практиці КДКА та вКДКА; привести у відповідність основні принципи адвокатської етики до принципів використання адвокатом соціальних мереж, Інтернет - ~~форумів~~ ~~форам~~ спілкування в мережі Інтернет; вилучити зі статей розділу положення, які суперечать закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; вилучити із тексту статей розділу положення, які обмежують право адвокатів на свободу висловлювань, підписання колективних листів і звернень, участь в інших колективних акціях тощо; надати нормам розділу переважно рекомендаційний характер.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кастельс М. Інтернет-галактика. К: Ваклер. 2007. 304 с.
2. Правилами адвокатської етики (від 09 червня 2017 року). Київ, 2017. 34 с. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila-2017_596f00dda53cd.pdf
3. Attorney ethics & social media. URL: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/state_local_government/EthicalConsiderationJulieTappendorf.authcheckdam.pdf

4. Фляжнікова Я. Адвокати в соціальних мережах. Етико-деонтологічний аспект. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2017. №1. URL: http://vjhr.sk/archive/2017_1/part_1/24.pdf
5. Коломійчук В. Адвокатська етика в мережі Інтернет: проблемні питання. URL: <https://www.pressreader.com/ukraine/yurydychna-gazeta/20180703/282132112204654>
6. Кухнюк Д. Професійна етика у віртуальному просторі. Юридична газета. URL: <http://jur-gazeta.com/publications/practice/inshe/profesiyna-etika-u-virtualnomu-prostori.html>
7. Яновська О. Співвідношення мети й засобів як етична проблема адвокатської діяльності. Юридична газета. 2017. № 12 (562). 14 березня. URL: <http://tomorrowlawyer.org/spivvidnoshenyameti-ta-zasobiv-yak-eti/>.